

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 555 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-aprelda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoirazimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Цифровизация социально-трудовых отношений: вызовы и перспективы для работников.....	18
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan soliq to'lovchi yuridik shaxslarning iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish masalalari.....	26
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ecotourism in Protected Areas: A Literature Review.....	32
Ismoilova Maftuna Mamat qizi	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirishning hududiy xususiyatlari.....	38
Primova Shaxlo Jumayevna	
Statistik baholash va ekonometrik modellashtirish orqali biznes rivojlanish tendensiyalarini samaradorligini baholash.....	43
Xabibullayev Ibrohim, Saidova Marhabo Xabibullo qizi	
Tijorat banklarida xususiy kapital hisobi va auditini takomillashtirish.....	52
Qodirova Zilola Maxmud qizi	
Qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligining ilg'or xorij tajribasi.....	57
Erkayev Nodir Xudayberdiyevich	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni joriy etish holati va asosiy yo'nalishlari.....	71
Madraximova Zulfiya Nurmatovna, Ishankulova Komila Kurbanovna, Ortiqboeva Aziza Xolmurza qizi, Omonkulova Ro'zigul Akmaljon qizi	
Challenges and opportunities in implementing green economy indicators in uzbekistan's industrial sector under the fourth industrial revolution.....	76
Shodmonov Ruslan Golib ugli, Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich	
Rivojlangan mamlakatlarga ishchi kuchi oqimi va O'zbekiston mehnat bozoridagi o'zgarishlar.....	89
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Mamlakatda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	95
Yuldashboyev Azizulloh Bunyodbek o'g'li, Matkarimov Inomjon Baxtiyorovich	
"Ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni samarali rejalashtirish va boshqarish".....	101
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T.	
Enhancing utilization and minimization of renewable energy systems in uzbekistan.....	105
Toyirova Hamida Umedovna	
Tijorat banklari daromadini oshirishda aholining savodxonligi va xulq atvorining roli.....	114
Shakhlo Davirova	
2020–2024-yillarda o'zbekistondagi iqtisodiy o'sish dinamikasi.....	120
Akbarov Nodir, Ibodullayev Navro'zbek	
O'zbekistonda xalqaro moliyaviy institutlarning yashil moliyalashtirish jarayonidagi roli va strategik yo'nalishlari.....	125
Gulmira Axmadjonova Xabibulla qizi	
Sug'urta tizimiga raqamli texnologiyalarning ta'siri.....	133
Uzaqova Kamola Bexzodovna, Yahyoyev Bahridinxon Bahroil o'g'li	
Improving payment services practices in commercial banks: strategies for efficiency and security.....	138
Mamayusuf Abdusamatov	
Jahon moliya tizimi: asosiy tendensiyalar va rivojlanishning innovasion yo'nalishlari.....	143
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich	
Повышение конкурентоспособности экологического туризма Узбекистана путём развития всесезонных горных туристических центров.....	150
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar tashqi iqtisodiy faoliyatida valyuta operatsiyalarini takomillashtirish.....	157
Safarov Alisher Ibrohim o'g'li	

Oliy ta'lim tizimini miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari asosida baholashning kompleks metodologiyasi.....	163
Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi, Bozorova Muazzam Hamid qizi	
Ko'chmas mulkni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy yondashuvlari	167
Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
Xizmatlar sohasini rivojlantirishda kichik biznesning ahamiyati va uning innovatsion rivojlantirishdagi muhim xususiyatlari	173
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
Результаты долгосрочного прогнозирования и стратегического анализа эффективной организации современного управления жилищным фондом.....	178
Бердиева Дилфуза Ахатовна	
Improving long-term assets accounting and auditing	184
Gulboy Yusupov	
Davlat budjeti va xususiy sektor ishtirokida oliy ta'limni moliyalashtirishning optimal modeli.....	189
Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	
Xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda soliq islohotlari va raqamli texnologiyalar: O'zbekiston tajribasi va xalqaro yondashuvlar.....	193
Choriev Makhmayokub, Karimov Mamurbek, Xamrayev Olimjon, Urazov Mansur	
Bank aksiyalarining bozordagi narx dinamikasi va unga ta'sir etuvchi omillar	200
Nomozov Samandar Shuxrat o'g'li	
Sanoatda rivojlanish kafolati: moliyaviy boshqaruvni raqamli transformatsiya orqali avtomatlashtirish.....	206
To'qliyev Abdirauf Bahodir o'g'li	
Inson kapitalini rivojlantirishning jamiyat farovonligi, aholi daromadlariga ta'siri.....	214
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Анализ конкурентной среды: методология, примеры и этапы процесса.....	219
Садикова Раъно Абдуллаевна	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarning nazariy asoslari va ular bilan ishlash mexanizmining zaruriyati	225
Salixova G.J	
Iqtisodiyotda energiya xavfsizligiga erishishning xorij tajribasi.....	230
Samandarov Og'abek Alisher o'g'li	
Measuring methodologies of influence of the esg factors	235
Tolipova Feruza Alisherovna	
Совершенствование налогового администрирования в условиях экологически устойчивого развития.....	240
Омонов Отажон Журакулович	
Moliyaviy vositalar asosida erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirish strategiyasini takomillashtirish	249
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Методологические аспекты внедрения управленческого учета в университетах Узбекистана.....	253
Каршиева Мохинур Олим кизи	
Budjet tashkilotlarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini takomillashtirish (tibbiyot muassasalari misolida)	257
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
Умные города как фактор экономического развития.....	261
Нозима Кахрамоновна Хакбердиева	
Перспективы зеленого фактора экономического роста в Республики Узбекистан.....	266
Исламова Насиба Улугбек кизи, Абдурашидов Отабек Улугбекович, Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
Qurilish korxonalarida sifat menejmentini joriy qilish mexanizmlarini takomillashtirish	270
Ergashev O'tkir, Saidov Mash'al Samadovich	
Xorazm viloyatida eksportni rivojlantirish uchun potensial imkoniyatlar va ularni baholash.....	275
Fozil Xolmurotov	
Maishiy xizmatlar sohasini davlat tomonidan tartibga solishning nazariy jihatlarini.....	282
Quliyev Begimqul Melikovich	

O'zbekiston hududlarida chakana kreditlashning o'sishi.....	289
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Empowering uzbekistan's grain enterprises: innovative strategies for sustainable growth and operational efficiency.....	292
Kurbanova Dildora Abdurakhmanovna	
Kapital investitsiyalarga doir axborotlarni xususiy kapital to'g'risidagi hisobotda aks ettirish uslubi-yatini takomillashtirish	298
Boronov Bobur Farxodovich, Muxammadiev Zarrux Umarovich	
To'qimachilik korxonalarining yashil iqtisodiyotga o'tishi va yengil sanoat korxonalarini muqobil energiyadan samarali foydalanish yo'llari	303
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna, Jalolova Aziza Jalol qizi	
Research on the effects of interest rate, inflation rate and gross domestic product (GDP) on the level of foreign direct investment (FDI) inflows (evidence from Uzbekistan).....	307
Azimov Shakhzod	
Organik mahsulotlar eksportini rag'batlantirishda maqsadli bozorlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalari.....	314
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
Korxonada iqtisodini barqarorligini ta'minlash masalalari.....	319
Abdullayev Maqsud Abdumaxmudovich	
Внедрение инновационных методов управления человеческих ресурсов в строительных компаниях.....	323
Джуроева Гузаль Шавкатовна	
Sug'urta zararlarini baholashda sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	328
Shoraximova Zilola Nasirdjonovna	
O'zbekiston Respublikasi mahalliy budjet tizimini moliyalashtirish masalalari	332
Qo'ldoshev Diyov O'rol o'g'li	
Raqamli texnologiyalar asosida raqamli ekotizimlar va ularning biznes-jarayonlarga ta'sirini aniqlashga ilmiy qarashlar tahlili	336
Suvanova Dilnoza Dilmurod qizi	
Innovatsion salohiyatni oshirish asosida qurilish materiallari sanoati korxonalarining boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish	342
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna	
Aholi turmush darajasini dinamik kontekstli normallashtirish va moslashuvchan vaznlar usuli orqali baholash	352
Xolto'rayev Islom Ilhomovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida xufiyona iqtisodiyotini qisqartirish va mamlakat rivojlanishiga uning ta'siri.....	358
Baxtiyov SHERALI Muzaffarovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini aholi tomonidan xarid qilish va kompensatsiya ajratish jarayonlarini raqamlashtirish hamda tizimlar integratsiyasi istiqbollari.....	362
Ochilov Abdurajabbor Akramovich	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishda chet el tajribasining afzalliklari.....	369
Raxmatullayeva Shaxnoza Xamidovna, Akbarova Iroda Samatovna	
Qurilishda loyiha boshqaruvi konsepsiyasining mazmuni	375
Pulatov Shaxron Axmedovich	
Loyiha budjeti va uning ijrosini ta'minlash masalalari.....	379
Murodova Mohigul Chori qizi, Xamidov Odil Davurovich	
Qishloq xo'jaligidagi chorvachilik tarmog'ining iqtisodiy faoliyatini o'rta muddatli statistik prognozlarini tuzish (Andijon viloyati misolida).....	390
Iskandarov Davlatbek Xursanbekovich, Urishev Baxtiyov Abdusamatovich, Muydinov Xusniddin Nuriddin o'g'li	
Innovatsion faoliyatning iqtisodiy samaradorligini baholash va rivojlantirish yo'llari.....	397
Qurbanov Tolmasjon Namoz o'g'li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li, Holmirzayeva Gulruh Akbarovna	
Fond bozorida kompaniyaning investitsion jozibadorligini baholash uslubi-yoti.....	403
Yulduz Usmanova	
Jahon bozoriga kirishda elektron bozorlarning ahamiyati.....	411
Hamroyeva Umida	

Comparative statistical analysis of foreign trade indicators of the Republic of Uzbekistan	415
Abdujalilova Bibisora Bakhodir kizi	
Yaxshi korporativ boshqaruv orqali aksiyadorlik jamiyatlarining kapital qiymatini oshirish: metodologik yondashuv.....	423
Urinov Bobur Nasilloevich	
JAS – barqaror qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning yapon modeli vositasi	423
Baynazarov Elmurod Erkinovich	
Xususiy banklarning depozit operatsiyalarini mustahkamlash yo‘llari	435
Olimov Abror Axadjon o‘g‘li	
The impact of digital financial technologies on the financial system.....	439
Yahyoyev Bahriddinxon Bahroil o‘g‘li, Pardayev Olim Mamayunosovich	
Korxonalar eksport salohiyatini oshirishning “yashil” marketing mexanizmi	443
To‘rayev Shohrux Halimovich	
O‘zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishda turistik oqim mavsumiyligini boshqarish yo‘llari	448
Fayazov Muxiddin Sobirovich	
Sanoat korxonalarida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo‘yicha xalqaro tendensiyalar	453
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Ayollar tadbirkorligining tarixi: O‘zbekiston va dunyo bo‘yicha rivojlanishi.....	459
Burxonova Sabo Tulanovna	
Qimmatli qog‘ozlar bozorida investorlar risklarini pasaytirishni takomillashtirish yo‘llari.....	466
Xalilov Umid Ishtemirovich	
Korxonalar moliyaviy ko‘rsatkichlari tahliliga fundamental yondashuv.....	470
Dilshodjon O‘rinov, Sanobar Ismoilova	
Iqtisodiy o‘zgarishlar davrida korxonalar moliyaviy barqarorligining ta‘minlanishi omil va mezonlari	475
Xolbekova Dilobarxon Rasuljon qizi	
Cash accounting as a tool of financial discipline and transparency in the public sector	481
Marqaboyev Sardorbek Abdusalomovich, Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Пути совершенствования практике финансирования социального предпринимательства.....	486
И.Ж.Исаков	
O‘zbekistonda an‘anaviy resurslar va qayta ishlanadigan energiya manbalarini rivojlantirish imkoniyatlaridan unumli foydalanish.....	490
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich, Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Ijtimoiy salohiyat – hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishning boshqaruv obyekti sifatida.....	497
Erkayeva Gulbahor Panjiyevna, Zoirov G‘olibjon Toshtemir o‘g‘li	
Xorazm oziq-ovqat bozorida mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishda marketing faoliyatlarini baholash usullari	503
Abdikarimova Zilola Bahramovna	
Переход к зелёной энергетике узбекистана как возможность достижения устойчивого экономического роста.....	508
Бай Жин Хуан (Bai Jin xuan)	
Изучение условий финансирования проектов международными банками развития	513
Жалилова Барнохон Суръатжоновна	
O‘zbekiston respublikasi budjet jarayonida budjetlarning ochiqligi va jamoatchilik ishtirokini oshirish.....	517
Shodmonqulov Temurbek Ulug‘bek o‘g‘li	
Chiqib ketayotgan aktivlarni hisobga olish va baholash masalalari	522
Kuziyeva Dinora Bahodirovna	
Asosiy kapitalga investitsiyalarning iqtisodiy o‘lishga ta‘siri.....	528
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Changes in employee benefits and human resource management in accounting system of the Republic of Uzbekistan	535
Ravshanbekov Lazzbek Tolibjon o‘g‘li, Toshpulatova Munisabonu	

Iqtisodiyot tarmoqlarida suv iste'molini boshqaruvining raqamlashtirish tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish istiqbollari.....	541
Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
Теоретические аспекты налогообложения доходов физических лиц на основе всеобщего декларирования	547
Усманова Мухлиса Сагдуллаевна	

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ОСНОВЕ ВСЕОБЩЕГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ

Усманова Мухлиса Сагдуллаевна

Профессор кафедры «Налоги и налогообложение»
Ташкентского государственного экономического университета,
кандидат экономических наук

Аннотация: В данной статье критически рассматривается механизм налогообложения на основе декларации о доходах в узкой сфере, действующий в нашей стране, и анализируется необходимость внедрения практики налогообложения на основе более широкого применения общей декларации. Один из наиболее часто повторяющихся принципов налогообложения – принцип справедливости, на основе которого статья посвящена разработке научных предложений и практических рекомендаций по совершенствованию механизма декларирования доходов.

Ключевые слова: механизм налогообложения, принцип справедливости (равенства) налогообложения, налоговые льготы, налоговое бремя, доходы от аренды имущества, стандартные вычеты, налоговые ставки.

Annotatsiya: Mazkur maqolada mamlakatimizda amalda bo'lgan daromadlarni tor doiradagi deklaratsiya asosida soliqqa tortish mexanizmi tanqidiy o'rganilib, keng qamrovli umumiy deklaratsiya asosidagi soliqqa tortish amaliyotini joriy etish zaruriyati tahlil qilinadi. Soliqqa tortishning eng ko'p takrorlanadigan tamoyillaridan biri – adolat tamoyiliga asoslanib, maqola daromadlarni deklaratsiyalash mexanizmini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: soliqqa tortish mexanizmi, soliqqa tortishning adolat (tenglik) tamoyili, soliq imtiyozlari, soliq yuki, mol-mulkni ijaraga berishdan olingan daromadlar, standart chegirmalar, soliq stavkalari.

Abstract: This article critically examines the current income taxation mechanism in our country, which is based on a narrow-range declaration, and analyzes the need for implementing a broader, general declaration-based taxation system. Based on one of the most frequently reiterated principles of taxation – the principle of fairness – the article is dedicated to developing scientific proposals and practical recommendations aimed at improving the income declaration mechanism.

Key words: taxation mechanism, taxation fairness (taxation equity) principle, tax incentives, tax burden, lease income, standard deductions, tax rates.

ВВЕДЕНИЕ

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является одним из ключевых источников формирования доходной части государственного бюджета. В связи с этим анализ механизма его исчисления и взимания приобретает особую актуальность и вызывает научные дискуссии. Этот вид налога взимается непосредственно с налогооблагаемых доходов граждан, формируя основу для перераспределения финансовых ресурсов в обществе.

В государствах с развитой рыночной экономикой, в том числе странах – членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), налог на доходы физических лиц составляет значительную долю всех налоговых поступлений – порядка одной четверти. В то же время в Узбекистане удельный вес поступлений от этого налога в структуре бюджетных доходов остается сравнительно низким, что указывает на наличие значительного потенциала для повышения его фискальной роли.

Одной из причин недостаточной эффективности НДФЛ в стране является отсутствие чётко проработанных и универсальных механизмов налогообложения доходов граждан. При этом физические лица могут получать доходы из различных источников, включая те, которые не проходят через официальные платёжные каналы и, соответственно, не фиксируются налоговыми органами. Использование жёсткой налоговой модели, заимствованной у ряда стран СНГ, также усложняет администрирование и снижает уровень добровольного соблюдения налоговых обязательств.

Особую обеспокоенность вызывает освобождение от налогообложения самозанятых граждан и представителей ремесленных объединений, несмотря на наличие у них регулярных доходов. Кроме того, отсутствие механизма налогообложения всех видов доходов, не регламентированных законом, а также нехватка системы минимального налогообложения и стимулов для добровольного декларирования создают барьеры для формирования справедливой и всеобъемлющей системы налогообложения.

Международный опыт свидетельствует о том, что внедрение системы налогообложения на основе всеобщей декларации способствует формированию точного и прозрачного учёта экономической активности населения. Такая система позволяет расширить охват налогооблагаемой базы, снижать фискальные риски, а также эффективно противодействовать уклонению от налогообложения, развитию теневой экономики и коррупции. Кроме того, она усиливает перераспределительную функцию налоговой политики, что, в свою очередь, способствует снижению социального неравенства и укреплению доверия между государством и гражданами.

Учитывая вышесказанное, ускоренное внедрение и совершенствование механизмов декларирования доходов физических лиц представляет собой важную задачу налоговой политики Республики Узбекистан. Реализация этой задачи окажет положительное влияние не только на устойчивость бюджетной системы, но и на общую экономическую и социальную стабильность в стране.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы налогообложения доходов населения, в частности налога на доходы физических лиц, находят широкое отражение в трудах как отечественных, так и зарубежных учёных-экономистов. Особое внимание заслуживает точка зрения О. Абдурахманова, который раскрывает экономико-правовую природу налоговых обязательств граждан. По его утверждению, налоги, взимаемые с физических лиц, представляют собой обязательные, безвозмездные и невозвратные платежи, уплачиваемые с официальных доходов граждан в пользу государства в рамках действующего законодательства [1]. Указанные платежи выполняют не только фискальную функцию по пополнению государственного бюджета, но и играют важную роль в перераспределении доходов, способствуя обеспечению социальной справедливости.

В монографии И. Ниязметова, а также в его докторской диссертации, акцент сделан на системе декларирования доходов. В частности, автор критически оценивает отсутствие в Узбекистане механизма налогообложения на основе всеобщей декларации, что, по его мнению, является отличительной чертой отечественной налоговой системы по сравнению с международной практикой. На основании проведённого анализа он приходит к выводу, что в стране существует высокий потенциал для увеличения фискальной роли налога на доходы физических лиц. Причём это может быть достигнуто не путём повышения налоговой нагрузки, а за счёт расширения круга налогоплательщиков и увеличения налогооблагаемой базы. Одним из наиболее эффективных инструментов в этом направлении исследователь называет внедрение механизма налогообложения, основанного на всеобщем декларировании доходов.

В своих научных трудах Ш. Киёсов обращает внимание на отсутствие в действующем налоговом законодательстве чёткого и универсального определения термина «налогооблагаемые доходы физических лиц». Он подчёркивает, что подобная правовая неопределённость затрудняет как процесс налогообложения, так и правоприменительную практику. Учитывая это, исследователь предлагает ввести в налоговое законодательство единое и недвусмысленное определение указанного понятия. Кроме того, он характеризует налог на доходы физических лиц как установленный законом безусловный платёж, подлежащий обязательной уплате в бюджет через уполномоченные налоговые органы в строго определённые сроки и в размерах, предусмотренных налоговыми нормативами [3]. По мнению автора, такая систематизация повысит правовую определённость и эффективность функционирования налоговой системы в целом.

А. Бозоров, в свою очередь, подчёркивает, что вопрос своевременного и корректного налогообложения доходов от имущества физических лиц в Узбекистане уделяется недостаточно внимания. Особенно остро он критикует неэффективность существующего механизма декларирования доходов, получаемых от сдачи имущества в аренду. По мнению исследователя, интеграция данных, полученных налоговыми органами в результате декларирования, в том числе с учётом социальных расходов граждан, остаётся на низком уровне. Это, в свою очередь, указывает на необходимость дальнейшего совершенствования системы декларирования доходов физических лиц в стране [4].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе подготовки статьи были использованы нормативно-правовые акты, литературные источники и интернет-ресурсы с учетом их официальности, а также сравнительный и критический

анализ научных теоретических взглядов экономистов по теме, результаты изучения и обобщения передового зарубежного опыта, использование данных Комитета статистики и Налогового комитета, что позволило определить точность и эффективность статьи на основе предложений и рекомендаций для практического применения. В исследовании использовались как общие экономические методы, так и такие методики, как системный анализ, обобщение, научная абстракция, индукция и дедукция.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Научно-теоретическая значимость проведённого исследования заключается в том, что полученные выводы и рекомендации могут быть использованы для совершенствования налогового законодательства Республики Узбекистан, повышения фискального значения налога на доходы физических лиц, а также для выявления налогоплательщиков, уклоняющихся от исполнения налоговых обязательств. Кроме того, реализация предлагаемых мер способствует сокращению масштабов теневой экономики, усилению борьбы с коррупцией, более точному учёту численности домохозяйств, находящихся за чертой бедности, а также обеспечению адресной социальной поддержки через государственные программы.

Налог на доходы физических лиц представляет собой один из ключевых источников пополнения доходной части государственного бюджета, обладая стабильным фискальным потенциалом. Анализ структуры данного налога, выполненный с акцентом на механизм декларирования, показал, что в период с 2020 по 2024 годы доля поступлений, обеспеченных посредством подачи налоговых деклараций, составляла от 1,1 % до 1,8 % от общего объёма поступлений по этому налогу. Данный показатель указывает на ограниченность охвата механизма добровольного декларирования в рамках существующей системы налогообложения физических лиц. Это, в свою очередь, подчёркивает актуальность дальнейшего совершенствования института налогового декларирования с целью повышения его охвата, прозрачности и эффективности.

В целях надлежащего учёта физических лиц, облагаемых налогом на основе деклараций, а также обеспечения корректности расчётов и полноты уплаты налога, в период с 2020 по 2024 годы, по данным внешних источников, было зарегистрировано 2 774 092 гражданина, из которых 2 595 120 представили налоговые декларации. В частности:

- в 2020 году из 524 518 зарегистрированных физических лиц 492 679 подали декларации;
- в 2021 году – из 541 936 человек декларации подали 525 069;
- в 2022 году – из 527 455 зарегистрированных граждан декларации представили 489 605;
- в 2023 году – из 681 785 человек подали декларации 595 582;
- в 2024 году – из 498 398 зарегистрированных лиц декларации представили 492 185 граждан. (См. рисунок 1).

Рис. 1. Количество граждан, подавших декларации за 2020-2024 годы¹.

1 www.soliq.uz - Официальный сайт Налогового комитета при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Согласно проведённому анализу, в период с 2020 по 2024 годы, на основании данных, поступивших от внешних источников в налоговые органы, механизм налогообложения на основе деклараций не охватывает всех граждан, имеющих доходы. В частности, численность лиц, не представивших декларации о доходах, составила:

- в 2020 году – 41 279 человек,
- в 2021 году – 36 013,
- в 2022 году – 57 386,
- в 2023 году – 100 495,
- в 2024 году – 65 161 человек.

Следует отметить, что в период с 2020 по 2022 годы данные из внешних источников охватывали диапазон от 524 518 до 541 936 зарегистрированных граждан. Однако в 2023 году данный показатель резко увеличился и составил 681 785 человек. Это свидетельствует о значительном росте числа неподанных деклараций в этом году – 100 495 граждан не выполнили обязанность по представлению налоговой отчётности в установленные сроки. (См. рисунок 2)

Рисунок 2. Количество граждан, не подавших декларации, и меры, принятые в отношении них.²

Несмотря на то, что в соответствии с частью 3 статьи 174 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан предусмотрено наложение штрафов на граждан, не подавших декларацию, не представивших её в установленные сроки либо указавших в ней заведомо недостоверные сведения, результаты проведённого анализа свидетельствуют о низкой эффективности применения данного механизма ответственности. На практике он охватывает не всех нарушителей, что обусловлено недостаточным уровнем контроля и отсутствием действенных мер воздействия. В результате количество граждан, не выполнивших обязанность по декларированию доходов, остаётся стабильно высоким на протяжении последних лет.

Дополнительно, при анализе показателей подачи деклараций о доходах в электронной форме наблюдается устойчивая нисходящая динамика. В частности:

- в 2020 году – 58 587 граждан подали декларации в электронном виде;
- в 2021 году – данный показатель снизился до 26 851;
- в 2022 году – до 8 329;
- в 2023 году – до 3 240;
- в 2024 году – всего 1 454 человека воспользовались электронной формой подачи деклараций.

Указанная статистика свидетельствует о необходимости модернизации цифровой инфраструктуры в налоговой системе, а также о важности разработки стимулов и повышения цифровой грамотности населения для расширения использования электронных каналов отчётности. (См. рисунок 3)

² www.soliq.uz - Официальный сайт Налогового комитета при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Рисунок 3. Состояние подачи деклараций в электронном виде.³

За последние пять лет (2020–2024) численность граждан, подающих налоговые декларации, оставалась практически неизменной. Так, в 2020 году количество декларантов составило 492,6 тыс. человек, а в 2024 году – 491,3 тыс. человек. Однако, несмотря на относительную стабильность в числе поданных деклараций, наблюдается положительная динамика роста объемов налога на доходы, начисленного и фактически собранного на их основе. За анализируемый период данные показатели увеличились в 2,2 и 2,1 раза соответственно (см. рисунок 4).

В частности, в 2020 году на основании представленных деклараций сумма начисленного налога на доходы физических лиц составила 73,2 млрд сум, а фактически собранного – 82,3 млрд сум. В 2024 году соответствующие показатели достигли 167,8 млрд сум (начислено) и 172,9 млрд сум (собрано).

Рисунок 4. Начисление и сбор налога на доходы на основе деклараций по республике в 2020-2024 годах.⁴

Возврат налога на доходы на основе деклараций. По данным Республики за 2020-2024 годы, общая сумма удержанных налогов на доходы граждан, составившая 185,5 млрд. сум, была возвращена налогоплательщикам из государственного бюджета на основе 189.267 поданных деклараций.

³ www.soliq.uz - Официальный сайт Налогового комитета при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

⁴ www.soliq.uz - Официальный сайт Налогового комитета при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Таблица 1. Возврат налога на доходы на основе деклараций налогоплательщикам⁵, в млн. сум.

№	Годы	Налог на доходы, рассчитанный на основе декларации	Сумма налога на доходы, уменьшенная через льготы для налогоплательщиков	Доли
A	1	2	3	4=3/2x100
1.	2020	73 175,2	12 783	17,5
2.	2021	102 814	15 618	15,2
3.	2022	122 946,4	24 130	19,6
4.	2023	215 654,6	40 569	18,8
5.	2024	167 768,2	92 464	55,1

За последние 5 лет, в ходе анализа возврата налога на доходы налогоплательщикам из государственного бюджета через механизм деклараций, было установлено, что в 2020 году этот показатель составил 17,5%, в 2021 году – 15,2%, в 2022 году – 19,5%, в 2023 году – 18,8%, а в 2024 году был зафиксирован на высоком уровне, составляя 55,1% (Таблица 1).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В странах с рыночной экономикой формы собственности и источники доходов населения являются разнообразными. При этом в отношении отдельных видов доходов система удержания налогов источника (*tax withholding system*) не всегда оказывается эффективной, особенно в условиях развивающихся экономик. Это делает её недостаточно применимой для субъектов предпринимательства в текущей налоговой системе. Отсутствие механизма всеобщего декларирования доходов со стороны налоговых органов для контроля за несоответствием между доходами и крупными расходами населения приводит к сохранению высокого уровня теневой экономики в Республике Узбекистан.

Анализируя унифицированные подходы к налогообложению доходов физических лиц, применяемые в странах с развитой системой налогообложения, можно отметить, что все виды доходов – будь то трудовая деятельность, предпринимательство или иные формы занятости – подлежат налогообложению в рамках единой системы, несмотря на различия в применяемых ставках. Например, в США около 90 % общей суммы налога уплачивается в течение налогового года, когда подаётся декларация. При этом для обеспечения социальной справедливости применяются налоговые льготы, включая освобождение от налога на определённые уровни дохода.

Следовательно, система налогообложения доходов на основе декларации должна включать разумные налоговые послабления и стимулы для налогоплательщиков, своевременно подающих декларации. Вместе с тем объём предоставляемых льгот не должен превышать установленный нормативный предел, чтобы избежать ущерба для бюджета и общественных интересов. Важным шагом в этом направлении является выявление лиц, уклоняющихся от подачи деклараций, с последующим применением к ним соответствующих мер воздействия: введением повышенной налоговой ставки, санкций и взысканием неуплаченных сумм.

Необходимо учитывать, что механизм налогообложения на основе деклараций требует от налогоплательщиков самостоятельного ведения учёта доходов и расходов, сбора и хранения подтверждающих документов, а также корректного заполнения отчётности. Это может вызывать определённые сложности, особенно в отсутствие консультационной и цифровой поддержки. В связи с этим для предотвращения снижения налоговых поступлений в бюджет необходимо дополнительно внедрить элементы удержания налога у источника дохода, а также поэтапно расширять перечень категорий граждан, обязанных к декларированию.

Налоговые органы должны располагать современной базой данных о финансовом состоянии и годовых доходах физических лиц, что возможно посредством интеграции цифровых платформ. Такая база должна использоваться не только для налогового администрирования, но и при принятии решений о предоставлении социально-экономической поддержки малообеспеченным слоям населения. После широкого внедрения системы всеобщего декларирования необходимо её законодательное закрепление, а также подготовка специалистов по налогообложению и налоговому консультированию. Гражданам

⁵ www.soliq.uz - Официальный сайт Налогового комитета при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

должны быть доступны простые и понятные руководства по заполнению деклараций и применению налогового законодательства.

Кроме того, в структуре налоговых органов следует создать специализированные подразделения, ответственные за администрирование системы декларирования. Эти подразделения должны обладать полномочиями по контролю за изменениями в доходах, расходах и имущественном положении граждан. В отношении лиц, не подавших декларацию или указавших в ней искажённые данные, должны проводиться налоговые проверки, по результатам которых применяются меры административной и налоговой ответственности.

На основе проведённого теоретического и эмпирического анализа разработаны следующие предложения:

1. Необходимо внедрить поэтапный механизм общедекларационного налогообложения доходов населения:

1-й этап (с 2025 года): обязательное представление деклараций о доходах и крупных расходах государственными служащими;

2-й этап (с 2026 года): подача деклараций учредителями хозяйствующих субъектов с годовым оборотом более 10 млрд сум;

3-й этап (с 2027 года): обязательная подача деклараций физическими лицами, доходы которых равны или превышают 500-кратный размер базовой расчётной величины (БРВ) в год.

2. Следует пересмотреть административную структуру налоговых органов, создать специализированные отделы по работе с системой декларирования, определив численность персонала в зависимости от уровня экономической активности населения регионов.

3. Необходимо ввести возможность подачи налоговой декларации в семейной форме (совместно с супругом), а также установить единые стандартные налоговые льготы, исходя из потребительской корзины. Доходы, не превышающие установленную величину корзины, должны быть освобождены от налога, с учётом количества иждивенцев в семье. Для льготных категорий (инвалиды I группы, многодетные семьи) следует применять повышенные коэффициенты.

4. В случае, если доходы граждан ниже минимального уровня, государство должно обеспечивать их социальную защиту посредством адресных субсидий. Кроме того, рекомендуется предусмотреть налоговые вычеты на суммы, направленные на восстановление здоровья, при условии, что такие расходы превышают 10 % годового дохода.

5. Следует ввести освобождение от налога на доходы, направленные на страхование здоровья, а также предусмотреть налоговые льготы в зависимости от социально-экономического положения. При этом неучтённые или необоснованные льготы должны подлежать отмене.

6. Необходимо ужесточить меры ответственности для граждан, не представивших декларацию или указавших в ней неполные сведения. В случае установления фактов сокрытия доходов налоговыми органами должны быть отменены все льготы, пересчитан налог по повышенной ставке (24 %) и обеспечено его взыскание в установленном порядке.

7. Для эффективной реализации механизма общедекларационного налогообложения необходимо обеспечить сбор, анализ и сопоставление информации о доходах и расходах граждан, поступающей от организаций, учреждений, физических лиц и через цифровые платформы, включая социальные сети. При выявлении несоответствий налоговые органы должны иметь право запрашивать пояснения и проводить соответствующие проверки и расследования.

Таким образом, система всеобщего декларирования доходов способна не только повысить фискальную эффективность налога на доходы физических лиц, но и сыграть важную роль в обеспечении социальной справедливости, перераспределении благ и усилении адресной помощи нуждающимся слоям населения, обеспечивая реализацию принципов «равенства» и «справедливости» в налоговой политике государства.

Список использованной литературы

1. Абдурахманов О. Система налогообложения с физических лиц и вопросы ее совершенствования. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. – Ташкент, 2005. С. 52-53.
2. Ниязметов И. (2018). «Обеспечение стабильности налоговой системы путем совершенствования механизмов налогообложения», докторская диссертация.
3. Киясов, Ш. (2020). Налогообложение доходов физических лиц: сущность и особенности. Экономика и образование, 1(4), 133.
4. Бозоров А. (2019). «Налогообложение доходов на основе деклараций и совершенствование их налогообложения», диссертация на соискание степени доктора философии по экономике.
5. www.soliq.uz - Официальный сайт Налогового комитета при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

6. Muxlisa Usmanova Sagdullayevna, Hashed Mabkhot, GREEN OPERATION STRATEGIES AND SUSTAINABLE OPERATION PERFORMANCE: EXAMINING ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY AS MODERATOR, *Journal Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications*, Vol. 6, Issue 3, 2023/12, pp. 304-325, DOI: <https://doi.org/10.31181/oresta/060315>
7. Muxlisa Usmanova, TAXATION RELEVANCE OF INDIVIDUALS' INCOME BY MEANS OF PUBLIC DECLARATION, *Solution of social problems in management and economy*, 2022/11/30, Pages 87-92.
8. M.S. Usmanova, MEDIUM-TERM BUDGET PLANNING AND ITS ROLE IN THE SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY, *International journal of Business, Management and Accounting*, 2022/4/20.
9. Ruziyev Ganisher Usarovich, ISSUES OF IMPROVING THE SYSTEM OF TAXING INCOME OF INDIVIDUALS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN, *International Journal of Research in Social Sciences*, issue 02, India, <http://www.ijmra.us>, 2023, *Solution of social problems in management and economy*, 2022/11/30, Pages 87-92.
10. Рузиев Г., ВОПРОСЫ ВВЕДЕНИЯ НЕОБЛАГАЕМОГО МИНИМУМА В НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ, *Экономическое развитие и анализ*, 1(4), 191–200. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/eitt/article/view/44771> 2023,
11. Kiyasov SH., (2023). On The Prospects of The System of Taxation of Income of Individuals. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 36(2), 521-528.
12. Жиянова Н.Э. Пути увеличения доходного бюджета разных уровней республики Узбекистан// *SCIENCE AND EDUCATION*, 2 (5), (2021г.) <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1505.Б.1069-1078>. ;
13. Жиянова Н.Э. Управление государственными финансами: Учебник./ - Т.: «IQTISOD-MOLIYA», 2019. - 444 с.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
